

**DESENHO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: COMPREENDENDO E
ESTIMULANDO A EXPRESSIVIDADE EM CADA FASE DA INFÂNCIA**

**DRAWING AND CHILD DEVELOPMENT: UNDERSTANDING AND
ENCOURAGING EXPRESSIVITY AT EACH STAGE OF CHILDHOOD**

Netinho Maia

Universidade de Brasília, Brasil
netinho_maia@hotmail.com

Thérèse Hofmann Gatti

Universidade de Brasília, Brasil
therese.hofmann@gmail.com

Resumo

Partindo da ideia de que o desenho não é apenas uma prática artística, mas uma linguagem expressiva que acompanha o ser humano há milhares de anos, ele se tornou não apenas uma forma de representação e/ou contemplação, mas também um objeto de estudo pelo qual se pode entender o desenvolvimento humano. Em outras épocas essa compreensão era pautada exclusivamente no adulto, mas a partir dos estudos do italiano Corrado Ricci no final do século XIX percebeu-se que toda a representação gráfica do indivíduo maduro deriva da arte infantil. Assim, entender o porquê do desenho surgir na infância, bem como os processos que a ele estão envolvidos, tornou-se importante para os pesquisadores que sistematizaram o grafismo da criança em paralelo com o seu crescimento e evolução. Diante disso, a partir de uma revisão bibliográfica, o objetivo deste artigo, primeiramente, é apresentar de forma lógica o que é o desenho, bem como abordar a sua origem ainda na primeira infância, entendendo que sua importância para a criança está na construção do imaginário, do lúdico, da fantasia. Em seguida, apresenta-se o desenho a partir de diferentes momentos da infância, dos primeiros rabiscos e garatujas, passando pelo grafismo que constrói narrativas, que conta uma história, chegando a fase em que se busca um desenho mais realista. Logo depois, apresenta-se a relação entre o desenho e a criatividade, bem como a maneira como ele é usado para representar o modo como a criança enxerga o universo ao seu redor. Por fim, conclui-se que independente dos autores ou de suas denominações para as fases

do desenho da criança, saber interpretar o momento em que ela está, bem como ter compreensão de seu processo evolutivo, é extremamente importante para auxiliá-la a se desenvolver em plenitude.

Palavras-chave: Desenho Infantil; Grafismo; Desenvolvimento; Criatividade.

Abstract

Considering the idea that drawing is not only an artistic practice, but an expressive language that has accompanied human beings for thousands of years, it has become not only a form of representation or contemplation, but also an object of study through which human development can be understood. In other times, this understanding was based exclusively on adults, but from the studies of the Italian Corrado Ricci at the end of the 19th century it was realized that all graphic representation of the mature individual derives from children's art. Thus, understanding why drawing appears in childhood, as well as the processes involved in it, has become important for researchers who have systematized children's graphics in parallel with their growth and evolution. Starting from a bibliographic review, the objective of this article is to present in a logical way what drawing is, as well as to address its origins in early childhood, understanding that it is important for children because it is part of the formation of their imagination, playfulness and fantasy. Next, the drawing is presented from different moments of childhood, from the first scribbles and doodles, through the graphics that build narratives, that tell a story, reaching the phase in which realistic drawing is sought. Then, the relationship between drawing and the development of creativity is presented, as well as the way in which it is used to represent the way the child sees the universe.

Finally, it is concluded that regardless of the authors or their names for the stages of a child's drawing, knowing how to interpret the moment in which the child is, as well as having an understanding of his/her evolutionary process, is extremely important to help him/her develop well.

Keywords: Child Drawing, Graphisms; Development; Creativity.

INTRODUÇÃO

Da Pré-história à contemporaneidade, os registros na forma de desenho demonstram que essa expressão gráfica acompanha o ser humano há muito tempo em sua jornada, tornando-o motivo de observação, investigação e estudo ao longo do tempo. Porém, anteriormente pouca relevância era dada no sentido expressivo ou estético para os desenhos produzidos na infância. Se hoje se consideram as capacidades da crian-

ça em diversos aspectos de sua vida, inclusive no que tange a sua expressividade, em outras épocas o adulto era o único ponto de partida para compreensão do mundo, inclusive no estudo de qualquer representação visual. Para Arnheim, o interesse na arte infantil passou a ser maior no momento em que se percebeu que

todas as características fundamentais que operam de maneira refinadas, complicadas e modificadas na arte madura apresentam-se com clareza elementar nas pinturas de uma criança. [...] Não há, por isso, introdução mais esclarecedora para a arte do adulto do que um exame das primeiras manifestações dos princípios e tendências que sempre governaram a criação visual. (2011, p. 153).

Portanto, pode-se destacar dois pontos: primeiro, que no caminho para a compreensão da arte é necessário perceber que dos tempos mais remotos aos dias de hoje ela não se justifica por ser uma mera reprodução da realidade, que o ser humano não começa a representar o mundo apenas com o objetivo de imitá-lo e, mais do que isso, que a ideia de uma arte naturalista — que se inspira na natureza e tenta reproduzi-la com fidelidade — não é o que a fundamenta; e segundo, que dentro desse espectro artístico, é realmente difícil entender o desenho e a sua relevância sem considerar a observação do grafismo infantil, dos elementos que o compõe e que possibilitam que essa linguagem da criança se torne real.

Seja nos pequenos rabiscos despretensiosos dos adultos, seja na arte magnífica dos grandes artistas, todas as representações derivam de um momento anterior, muitas vezes ignorado ou mal interpretado: da arte infantil. Aqui serão apresentados, a partir de uma revisão bibliográfica, os elementos mais básicos dessa linguagem, conceituando aquilo que permite a sua existência para, então, compreender o porquê dela surgir na infância, passando por suas fases evolutivas e chegando ao desenho infantil enquanto elemento que fomenta a criatividade e que faz parte da realidade social da criança.

IMAGEM E LINGUAGEM: O DESENHO

NO que é preciso para que o desenho ganhe vida? Qualquer linha, traço ou rabisco em uma superfície já pode ser entendido como um desenho? De acordo com Derdyk (2020, p. 28), “desenhar não é copiar formas, figuras, não é simplesmente proporção, escala. [...] Desenhar objetos, pessoas, situações, animais, emoções, ideias são tentativas de aproximação com o mundo. Desenhar é conhecer, é apropriar-se”.

Portanto, antes de qualquer coisa é preciso entender o desenho enquanto uma prática que não se limita a um privilégio restrito a poucas pessoas que teriam um dom para fazê-lo. “Aquilo que se costuma chamar de dom se refere a uma potência natural que

se atribui a certas pessoas que têm uma grande facilidade de aprender e produzir em certas atividades, sejam elas de natureza artísticas ou não.” (Tiburi; Chuí, 2010, p. 115). Essa predisposição de certos indivíduos para realizar determinadas atividades não significa a incapacidade de aprendizado de outros que não têm a mesma facilidade.

Também não é uma exigência para se desenhar conhecer os processos que envolvem a dinâmica dessa linguagem, já que essa prática pode ser até instintiva se a considerarmos como parte inata do ser humano. Para além dos fatores sociais que o constróem e o modificam, o desenho

está no começo de tudo, como uma espécie de origem de tudo o que é humano. Por isso ele é tão importante na vida infantil. [...] O ser humano é o animal que desenha e que, no ato mesmo de desenhar, descobre que desenha. Deste modo, o desenho é reflexão sobre si mesmo, espécie de filosofia: se você não pensa, alguém pensará por você; tanto quanto: se você não desenha, alguém desenhará por você. (Tiburi; Chuí, 2010, p. 50).

Contudo, entender não apenas o que dá vida ao desenho, mas a também os processos mentais que nele estão envolvidos ajuda a acessá-lo de forma mais simples. Ele, enquanto linguagem, é uma prática processual e, se assim for entendido, pode evitar que se perca a medida em que outras linguagens são incorporadas pelo sujeito. Em outras palavras, ele é aprendido em etapas, bem como acontece com a absorção de outros conhecimentos em qualquer fase da vida.

Pode-se dizer que assim como acontece com a linguagem oral, o desenho é também uma construção social. Ao deixar sua marca, o desenho carrega uma parte de quem o fez consigo. É possível se comunicar e se entender em um ato reflexivo, ao passo que também é viável reconhecer o outro naquilo que o seu desenho representa. “Assim sendo, o conceito de desenho está diretamente relacionado com aquilo que é socialmente transmitido através do ‘horizonte de experiência’ do meio onde a criança vive.” (Lavelberg, 2021, p.32).

A ORIGEM DA EXPRESSIVIDADE: O DESENHO DA CRIANÇA

Os artistas modernos de vanguarda do início do século XX buscavam na arte infantil a inspiração para alcançar uma sensibilidade, criatividade e espontaneidade que os adultos, no geral, perdem ao longo da vida. Mas, se assim o é, por que, então, existem tão poucos exemplos de desenhos infantis antes do século XX? Se o desenho é algo inerente ao ser humano, o que justificaria a arte da criança, aparentemente, não estar presente em outras épocas da história da humanidade?

Na verdade, assim como se percebe hoje em dia, as primeiras linhas, traços e riscos sempre surgiram na infância. Logo, a questão não era o desenho ser entendido como um fazer exclusivo do adulto, mas sim, a forma como a criança era percebida na sociedade. Foi apenas no final do século XIX que o arqueólogo e historiador da arte italiano Corrado Ricci demonstrou interesse e começou a estudar a arte infantil, publicando o livro “A arte das crianças pequenas”. Somente então é que, apesar de já ser tida como um ser diferente do adulto, a concepção de criança enquanto ser que se expressa através da arte passou a ser estudada mais a fundo. Antes disso, de maneira geral, tudo o que expressasse ou produzisse por meio da linguagem artística ainda era desconsiderado ou desqualificado. Isso responde à pergunta do porquê de não se terem muitos exemplos de arte infantil de outras épocas, já que se o pensamento e habilidades das crianças eram considerados inferiores e imperfeitos, é de se supor que tudo o que não condizia com um padrão de qualidade (que foi o que se preservou de artistas famosos ou de amadores talentosos) não merecia ser preservado. (Cox, 2007, p. 3).

Tolhidas de sua expressividade por tantos séculos, diferentes estudos e pesquisas de vários autores que vieram a partir de Ricci demonstraram que a arte exerce um papel fundamental para o desenvolvimento das crianças, o que impacta diretamente na personalidade infantil. Mais do que isso, ficou evidente também que o desenho infantil é importante porque, para a criança, criar significa ser livre, significa construir o imaginário, abrir as portas para o lúdico, para o jogo simbólico do faz de conta, estimulando a fantasia e possibilitando a reinterpretação do mundo real.

Para desenhar, “as crianças precisam, na realidade, de pouco ou nenhum ensino formal. A maioria delas adquire ou inventa o seu próprio jeito de desenhar uma variedade de objetos comuns”. (Cox, 2007, p. 5). Contudo, para além dos recursos que tem acesso e utilizam, é fundamental saber que existem outros fatores que influenciam na produção infantil, tais como as experiências que possuem, os espaços que frequentam e/ou as pessoas com as quais convivem. Tudo pode interferir na sua percepção, bem como na forma de representação do que produzem. Uma criança orientada ou repreendida para não desenhar em um local ou superfície tem uma ideia diferente do que é desenhar em relação a uma criança que sempre desenhou em qualquer lugar sem intervenções. “Os hábitos culturais, portanto, diversificam as ideias da criança sobre desenho.” (Iavelberg, 2021, p. 44).

Do primeiro contato com um objeto que risque, que produza uma linha, ao domínio da mão, da ferramenta e do raciocínio para decidir o que representar com um lápis sobre um papel, diferentes são as etapas de evolução do desenho infantil, cada

uma com suas características e qualidades. Mas, para resumir, “a mensagem principal é, naturalmente, que o trabalho das crianças [...] não deva ser considerado negativamente como algo abaixo do padrão, algo a ser superado o mais depressa possível no caminho para a arte ‘qualificada’.” (Arnheim, 2011, p. 192).

DESENHO E MOVIMENTO

Do seu nascimento até se tornar uma criança, a evolução e o aprendizado do bebê dependem de vários fatores. Mesmo que às vezes ele aparente ser indiferente a certos estímulos, a fala é extremamente importante para que, aos poucos, ele possa compreender a intencionalidade e o sentido das palavras. Porém, como ainda não tem capacidade de usá-las, o movimento é a sua primeira forma de pensar e de se comunicar com o adulto. Nesse sentido, “a experimentação lúdica da expressão gestual e verbal [...] favorecem a manifestação das emoções e sentimentos da criança antes que ela possa dominar a fala e ter vocabulário suficiente para comunicá-los de maneira organizada.” (Soares, 2017, p. 70). É justamente aí que entra o desenho já na primeira infância.

Passadas as fases iniciais do desenvolvimento, do nascimento até aproximadamente o momento de conseguir se sentar sozinho, o bebê já tem os recursos básicos para começar a rabiscar. Em geral, nessa fase eles já conseguem fazer o movimento de pinça, ou seja, o movimento de segurar um objeto utilizando o dedo polegar e o indicador, mas ainda podem demorar um pouco para conseguir desenhar porque precisam adquirir controle motor suficiente sobre o lápis, caneta, giz etc., para conseguir registrar os riscos que ele quer que a ferramenta faça. Logo, é de se esperar que tudo nesse primeiro momento seja muito descoordenado, bem como ainda são a maior parte dos seus movimentos. Ainda assim, quando ele consegue observar o surgimento dos seus primeiros emaranhados de linhas que saem de um bastão, isso lhe parece fascinante. Mesmo sem podermos imaginar realmente o que se passa em sua cabeça — apesar de todos nós já termos passado por essa experiência um dia —, o fato é que isso muda as estruturas e conexões cerebrais.

O movimento do corpo, assim como é fundamental para se expressar, também é necessário para representar as primeiras formas que, no geral, são apenas grandes manchas que surgem da sobreposição de linhas, traços e/ou rabiscos em uma superfície. Essas primeiras representações são conhecidas como garatujas. Elas “são muito importantes no processo de formação do indivíduo e representam o início da expressão que levará ao desenvolvimento do desenho, da pintura e também da palavra escrita”. (Soares, 2017, p. 70).

As crianças começam a fazer essas garatujas de uma forma mais rápida, enérgica, di-

nâmica e desordenada. Para Lowenfeld (1977, p. 95) isso é importante para elas porque traçar esses riscos em qualquer direção significa liberdade, alegria, desafogo e domínio da coordenação motora. O movimento mais amplo, tão característico dos bebês, possibilita a forma expansiva do desenho nesse período devido à ação conjunta do ombro, braços, punhos, mãos e dedos. (Edwards, 2021, p. 115). Elas mantem essa forma de grafismo até o momento em que, em virtude do seu desenvolvimento físico e mental, passam a ter um maior controle sobre o próprio corpo. Assim, a garatuja que em um primeiro momento é produzida de maneira acelerada, passa a ser feita mais devagar, um reflexo da evolução cognitiva e da coordenação motora. A criança passa a perceber os limites do papel e a relação entre dentro e fora do espaço, se expressando cada vez mais apenas no suporte em si.

A partir dos dois anos “a criança passa do domínio das sensações imediatas e das estruturas elementares ao mundo das relações, da permanência, das analogias.” (Derdyk, 2020, p. 59). Começa a emitir conceitos e dos rabiscos aleatórios surgem as formas circulares. As figuras apresentam esse caráter mais arredondado devido ao movimento natural dos braços e mãos da criança e, nascendo de movimentos contínuos, o círculo tem grande relevância nesse processo. Ele permite não só a criação de uma forma fechada, mas também a compreensão de que essa imagem é diferente, se torna algo, um objeto, um corpo. O círculo inaugura a diferenciação entre mundo exterior e o mundo interior, dentro/fora, aberto/fechado, eu/outro. (Derdyk, 2020,

DESENHO E IMAGINAÇÃO

“Ver a forma organizada emergir dos rabiscos das crianças é assistir a um dos milagres da natureza.” (Arnheim, 2011, p. 164). É impressionante como o desenho evolui conforme elas crescem, tanto pelo domínio do movimento corporal, quanto pela capacidade de percepção do que elas estão fazendo. Se antes, de certa forma, era tudo ao acaso, agora elas conseguem processar e conceituar o que fazem.

Quando o desenho começa a se estruturar como linguagem, isso representa um salto qualitativo no pensamento. (Moreira, 2012, p. 39). A criança nota que o que está no papel só está lá porque ela o fez, ela inventou, ela criou. Percebe-se, pouco a pouco, como ser capaz de se comunicar não só por gestos, movimentos ou sons, mas por palavras, frases e grafismos. Ela ainda não tem consciência, mas já consegue criar a partir do que imagina. Esse é o momento em que o desenho vira uma brincadeira para a criança — ou pelo menos o momento em que ela o percebe dessa forma.

Por volta dos três ou quatro anos ela já consegue combinar aquilo que antes ficava “solto” no papel. O desenho começa a ficar mais complexo e reflete suas percepções sobre

o universo ao seu redor. Geralmente é nessa fase que começa a surgir a figura humana, uma das principais formas desenhadas até os dez anos, mais ou menos. Ela surge do círculo que, inicialmente, representa a figura toda. Com tempo, um corpo é anexado à cabeça, geralmente menor do que ela, também em formato que tende ao circular ou elíptico. Já os braços e/ou as pernas, podem, posteriormente, brotar da cabeça, até determinado momento que começam a ser posicionados sobre o corpo. Essas formas são chamadas de cefalópodes, “figuras de girinos” ou só girinos. (Cox, 2007, p. 38).

A criança nessa fase também começa a se ater a alguns detalhes, como as roupas, sapatos, dedos das mãos ou dos pés. A medida que a criança evolui na figuração do boneco, os estágios anteriores servem de base para novos desenhos, como, por exemplo, o corpo do boneco que vira uma estrada ou o corpo mais triangular que vira uma casa. (Mèredieu, 2006, p. 34).

Considerando tudo como uma brincadeira, a figura formada se torna personagem, ganha vida, conta histórias, interage com o restante da imagem, com as demais figuras e com a própria criança, como se o desenho fosse uma espécie de brinquedo que ela tem a capacidade de construir tanto em sua imaginação, quanto visualmente no desenho. Quem já teve oportunidade de observar com atenção, sabe que não raramente a criança, enquanto desenha, conversa com a própria imagem que vai ganhando vida.

Segundo Mèredieu (2006, p. 37), o desenho do boneco passa do traço simples para o signo que supõe ao mesmo tempo significado e significante. Segue a lógica de Piaget sobre o jogo de maneira geral, isto é, da ação à representação (desenho sensório-motor) para o jogo simbólico ou jogo de imaginação (pensamento individual). Por isso o processo de socialização comentado anteriormente transforma o desenho de imaginação em desenho de observação. A partir do desenvolvimento de um olhar “para fora”, dessa observação do mundo um pouquinho mais atenta, já é possível perceber um momento diferente na produção do desenho infantil, quando a criança percebe tanto a si mesma quanto aquilo que a rodeia. “Entre 4 e 5 anos, as crianças começam a usar desenhos para contar histórias e expressar problemas, fazendo ajustes pequenos ou grandes nas formas básicas para transmitir o sentido pretendido.” (Edwards, 2021, p. 117). Essa idade é, obviamente, uma média de quando algumas mudanças começam a acontecer. Ainda assim, mesmo sem uma idade precisa, neste ponto já é possível entender o grafismo infantil em uma nova etapa.

DESENHO E REPRESENTAÇÃO DO MUNDO

Quando a criança começa a contar histórias através de seus desenhos criando as

suas próprias narrativas, é natural que ela comece a pensar também naquilo que está em volta da figura ou objeto principal da imagem. É geralmente nesse momento em que a paisagem começa a surgir no grafismo infantil, sendo constantemente repetida. Mas existe um porquê para isso.

Estabilidade é uma palavra-chave para se entender a infância. Para as crianças, é a partir dela que se ganha confiança para fazer tudo aquilo que a ajudará a se desenvolver. Como suas experiências ainda são muito limitadas em determinada fase da vida, elas tendem a fazer aquilo que já conhecem para, instintivamente, manterem a sua integridade física. Em outras palavras, a repetição gera a estabilidade que precisam para vivenciarem o mundo com confiança e plenitude. Portanto, é natural, necessário e saudável para as crianças terem hábitos repetitivos. Para o intelecto, tais ações ajudam a melhorar o aprendizado; já em relação ao aspecto emocional, a repetitividade traz segurança, propiciando conforto e autonomia. E como o desenho faz parte desse período de desenvolvimento, é esperado também que alguns elementos ou até uma mesma imagem se repita inúmeras vezes em seus grafismos.

Pensando nesse estágio de desenvolvimento da vida, Edwards (2021, p. 118) diz que “aos cinco ou seis anos, as crianças já desenvolveram um conjunto de símbolos para criar uma paisagem. [...] Por meio de tentativa e erro, elas costumam estabelecer uma única versão de uma paisagem simbólica, que é incansavelmente repetida”. Os elementos que compõem essa paisagem são, primeiramente, o solo e o céu. Como a criança percebe que o solo fica embaixo, ela usa a parte de baixo do papel às vezes fazendo uma linha ou até usando a borda da própria folha; já o céu, ela o coloca na parte de cima da imagem porque reconhece no seu cotidiano, que ao olhar para cima, lá está o céu. Esses símbolos são repetidos tantas vezes e ficam tão fortemente impregnados no imaginário infantil que frequentemente se tornam o *modus operandi* da representação visual da infância — e para além dela.

Contudo, se por um lado nessa fase o desenho tende a mostrar mais complexidade por conta da idade, por outro lado a autoconfiança para desenhar é bem menor do que aquela que tinham na primeira infância. Nos primeiros anos escolares a criança não se preocupa tanto com coisas que fazem diferença para adolescentes ou adultos, como proporção ou perspectiva. A avaliação do espaço não obedece a uma métrica porque “a criança não se preocupa nem um pouco em respeitar as proporções dos objetos; ela lhes atribui uma ‘grandeza afetiva’”. (Mèredieu, 2006, p. 43). Em outras palavras, aquilo que entende como mais importante pode apresentar-se maior em uma imagem, mesmo sendo menor na realidade.

Considerando que o grafismo infantil é narrativo e figurativo, quando a criança descobre que pode representar o real, ela passa a tentar desenhar objetos com uma frequência maior do que fazia, e não mais apenas linhas e manchas soltas no papel. Mas esse entendimento e construção do espaço é um processo longo e se desenvolve de maneira progressiva. Inicialmente não se percebe uma separação entre objeto e espaço, mas isso vai sendo alterado a medida em que a figuração vai ganhando corpo e cresce o desejo e preocupação de imitar o real. Na idade citada anteriormente, dez ou onze anos, já se percebe uma mudança grande na própria ideia das crianças sobre o que é desenhar. As que gostam da prática geralmente tem uma paixão pelo realismo e tentam, de todas as formas, desenhar dessa maneira. As que não desenvolveram essa linguagem ou que não se sentem tão habilidosas, geralmente perdem o interesse por não alcançarem o realismo que acreditam que um bom desenho deve ter.

DESENHO E CRIATIVIDADE

A prática artística como um todo é uma forma de desenvolver e ampliar a criatividade, em especial, para a criança. O criar — que está em todo o seu viver e agir — é uma tomada de contato com o mundo, em que a criança muda principalmente a si mesma. (Ostrower, 2009, p. 127). Portanto, a criatividade infantil se manifesta em todo o seu fazer.

Existem várias formas de se entender a criatividade. Contudo, a mais complexa delas é a que considera a criatividade infantil como algo que, assim como o desenho, surgiria de forma espontânea, naturalmente, mas que traz também uma ideia de fragilidade no que diz respeito às interferências do meio. Nessa concepção, caso alguém interferisse no desenho da criança de alguma forma, isso acarretaria a diminuição de sua expressividade, a perda da vontade de desenhar e, por conseguinte, a redução de sua criatividade.

Segundo Cox (2007, p. 7), acredita-se que a criatividade possa ser sufocada “se os adultos interferirem na produção natural e espontânea da criança”. O curioso é que isso não se aplica a outras disciplinas na escola, pois nunca se percebeu uma diminuição no conhecimento de matemática ou de história pela interferência de um professor. E se refletirmos, o contrário também não faz sentido: é tão difícil afirmar que se aprende a desenhar melhor com pouca ou sem nenhuma ajuda, quanto seria estranho dizer que o ensino de matemática ou de história seria algo dispensável porque naturalmente a criança aprende tais conteúdos sozinha.

Nessa discussão, algo que pode ser considerado unanimidade é o potencial cognitivo e imaginativo do cérebro na primeira fase da vida. Entretanto, talvez por uma extra-

polação dessa ideia, “formulou-se o mito da criação juvenil, uma verdadeira aura que se projeta em torno do fazer adolescente. Criativo é o que é jovem, e vice-versa.” (Ostrower, 2009, p. 137). Atualmente essa ideia cabe perfeitamente no universo infantil, pois existe na sociedade contemporânea uma percepção generalizada dessa genialidade até para os bebês.

O fato é que o desenho por si só já é um exercício que fomenta a criatividade. Contudo, cabe, sim, não apenas o seu estímulo, mas também a orientação adequada para que as crianças consigam evoluir tanto na sua expressividade quanto no seu potencial criador. Existem várias formas de se fazer isso, como, por exemplo, reduzindo o tempo de uso de atividades com equipamentos digitais e aumentando as atividades manuais analógicas, bem como existem vários locais onde isso pode ser feito, como dentro da própria casa, na escola, em museus, em galerias de artes ou até na rua, observando a paisagem, a dinâmica da cidade, a arquitetura, os cartazes, os grafites nas paredes etc., já que “o acesso a diferentes formas de expressão artística amplia as vivências ligadas à sensibilidade e criatividade e provocam a construção da poética pessoal”. (Soares, 2017, p. 70).

DESENHO E REALIDADE

O grafismo infantil, além de toda a relevância que possui no processo de crescimento do indivíduo, é também uma importante ferramenta para aprimorar a sensibilidade, a ludicidade, a imaginação e a fantasia. Ademais, é uma atividade que ajuda a criança a entender e perceber a realidade ao seu redor. “Assim, o desenho vem satisfazer uma necessidade de expressão, da mesma forma que a linguagem; e quase toda a ideia pode buscar expressão por meio do desenho.” (Read, 2013, p. 125). Em outras palavras, pode-se inferir que o desenho, assim como a fala, é uma maneira de expor uma interpretação do mundo, já que a relação física e sensorial que a criança estabelece com essa prática possibilita a experiência de novas realidades. (Derdyk, 2020, p. 46).

Essa linguagem gráfica infantil não depende de recursos elaborados para representar o modo como a criança compreende o mundo. Para Cox (2007, p. 14), mesmo os desenhos de elementos, coisas ou objetos do cotidiano — como uma fruta, um carro ou um personagem, por exemplo — feitos apenas com linhas não tendo a mesma riqueza de detalhes de uma foto, qualquer criança consegue entendê-lo desde que faça parte da sua gramática visual. Ela ainda complementa que essa representação também não necessita ser figurativa, já que a produção de formas figurativas é algo que exige muito da criança. Por isso os rabiscos podem ser algo que as crianças demoram a abandonar, porque sentem prazer em produzi-los, em fazer o que já dominam. Mas

o rabisco também pode ser uma nova maneira de treinar e usar a linha que posteriormente ajudará a construir uma forma figurativa. (2007, p. 26).

Portanto, aqui a discussão não tem como intuito interpretar o grafismo infantil, seja ele abstrato ou figurativo, mas sim, deixar claro que ele é um recurso importante para a criança expressar a sua visão da realidade. Para Lavelberg, a

além do conhecimento de si mesma, que cada criança tem ao desenhar, ganha compreensão do mundo. Ela desenha porque existe desenho no mundo. Aprende a ver e a executar o que vê. Tende a assinalar níveis de conhecimento e produção artística e estética cada vez mais complexos. [...] Essa ação é física e intelectual. (2021, p. 32).

Portanto, ainda segundo a autora,

“a importância do desenho é inegável pela integração que propicia entre cognição, ação, imaginação, percepção e sensibilidade. Por intermédio do desenho a criança pode expressar seus conhecimentos e suas experiências, colocando-se em sua poética de modo singular”. (Lavelberg, 2021, p. 71).

O desenho é a realidade da criança e, também por isso, as aprendizagens que advêm de sua prática servirão não apenas para retratar o seu meio, mas também para o aprendizado em outras áreas do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde as primeiras pesquisas sobre o desenho da criança no século XIX, vários autores categorizaram a arte infantil em linhas evolutivas, tentando entender o momento em que o grafismo surge, passando pelas diversas etapas das representações do desenho infantil até chegar à adolescência, tais como George-Henri Luquet, Marthe Berson, Viktor Lowenfeld, Jean Piaget, Rodha Kellogg, Rosa Lavelberg dentre outros. Entretanto, apesar de haver semelhanças em suas teorias, já que possuem o mesmo objeto de estudo, existem também diferenças significativas entre elas.

Essas teorias ainda são frequentemente citadas em livros, textos e artigos científicos que discutem o desenho da criança porque elucidam de forma didática os estágios de desenvolvimento do desenho infantil. Contudo, o que as pesquisas mais recentes de autores contemporâneos dizem é que as fases do desenho não são idênticas para todas as crianças, além de não acontecerem exatamente na mesma idade. Além disso, Cox (2007, p. 251) ressalta que não há uma evidência convincente de que as crianças precisem passar por todos os estágios para chegar no desenho figurativo, por exemplo. Na verdade, mesmo as crianças maiores que, por algum motivo, não

tiveram oportunidade de experienciar as primeiras fases, não serão prejudicadas artisticamente. Portanto, as crianças maiores também não precisam ser obrigadas a passar por todos os estágios para se desenvolverem expressivamente.

Apesar das diferenças entre as teorias dos autores citados, o que se percebe como semelhança é a ideia de que, quanto menores forem as crianças, menores também serão os seus bloqueios para se expressarem livremente, sem a preocupação em seguir uma norma, um padrão, tampouco em agradar os olhares desdenhosos de alguns adultos.

Portanto, é possível afirmar que o desenho acompanha a criança desde os seus primeiros meses de vida, passando por diferentes etapas até se tornar uma linguagem expressiva que representa aquilo que ela observa do mundo. Assim, compreender o momento em que a criança se encontra para auxiliá-la no que for preciso é mais importante do que nomear a partir de uma terminologia específica a fase do desenho que condiz com a sua idade. Saber fazer essa leitura, bem como ter ferramentas que ajudem no processo de evolução infantil, é a melhor forma de poder ajudar a criança a se desenvolver em plenitude.

REFERÊNCIAS

ARNHEIM, Rudolf. **Arte & percepção visual: uma psicologia da visão criadora**. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

COX, Maureen. **Desenho da Criança**. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

DERDYK, Edith. **Formas de pensar o desenho: desenvolvimento do grafismo infantil**. 3. ed. São Paulo: Panda Educação, 2020.

EDWARDS, Betty. **Desenhando com o lado direito do cérebro: um curso para estimular a criatividade e a confiança artística**. São Paulo: NVersos Editora, 2021.

IAVELBERG, Rosa. **Desenho cultivado das crianças: prática e formação de educadores (O)**. 3. ed. Porto Alegre: Zouk, 2021.

LOWENFELD, Viktor. **A criança e sua arte: Um guia para os pais**. 2. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1977.

MÈREDIEU, Florence de. **O desenho Infantil**. 11. ed. São Paulo: Cultrix, 2006.

MOREIRA, Ana Angélica Albano. **O espaço do desenho:** a educação do educador. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2012.

OSTROWER, Fayga. **Criatividade e processos de criação.** 24. ed. Petrópolis: Vozes, 2009.

READ, Herbert. **A educação pela arte.** 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.

SOARES, Suzana Macedo. **Vínculo, movimento e autonomia:** educação até 3 anos. 1. ed. São Paulo: Omnisciência, 2017.

TIBURI, Márcia; CHUÍ, Fernando. **Diálogo/Desenho.** São Paulo: Senac, 2010.

NETINHO MAIA

Professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF); mestrando pela Universidade de Brasília (UnB) no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais (PPGAV).

THÉRÈSE HOFMANN GATTI

Doutora em Desenvolvimento Sustentável; professora do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília.